
**QUTBLANUVCHANLIK. DIPOL MOMENTI. MOLEKULALARNING
DIPOL MOMENTI**

Asrorova Oltinoy Akbar qizi

QarDU Noorganika kafedrası 1-bosqich talabasi

Hamidova Zarina Sherali qizi

QarDUNoorganik kafedrası 3- bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: **Ro'ziyeva Zarnigor**

QarDU Noorganik kimyo kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Dipol momenti-molekulaning qay darajada qutblanganligini ifodalovchi tushuncha. Bu asosan, ikki xil zaryadlangan qutb orasida vujudga keladi. Bunda qaysi zaryadlangan atomning NEM qiymati yuqori bo'lsa, shu tomonga qutblanish vujudga keladi. Ushbu maqolada dipol momentining ahamiyati, kelib chiqishi, qo'llanishi va qanday topilish usuli borligini yoritdik.

Kalit so'zlar: Qutblanuvchanlik, Debay, elektron zaryad, elektrostatik maydon, nuqtaviy zaryad, vektor, elektron taqsimoti, ozod elektron juft.

Kimyoviy moddalar soni oshib borgan sari ularning kimyoviy va fizik xossalari, undagi atomlari qanday bog' va ko'rinishda bog'langanligi hamda ichki mexanizmini o'rganishga talab ortdi. Ko'plab moddalar bog' tabiati va tartibiga ko'ra turli xossalarni namoyon qilganligi ravshan bo'ldi. Natijada moddalar orasida qutblanish ya'ni dipol momenti yuzaga keldi.

“Dipol” so'zi - “di”-“ikki”, “polar”-“qutb” ya'ni “ikki qutb” degan ma'noni anglatadi.

Molekuladagi atomlar elektronlarni tengsiz taqsimlaganda, ular dipol moment deyiladigan sistemani vujudga keltiradi. Bu bir atom boshqasiga qaraganda ko'proq elektromanfiy bo'lganda hosil bo'ladi, natijada bu atom umumiy elektron juftini qattiqroq tortadi yoki bitta atomda ozod elektron juft bo'lsa va elektromanfiylik vektorlari farqi xuddi shu tarzda hosil bo'ladi. Qarama-qarshi ishorali va teng kattalikdagi ikkita elektr zaryad bir-biridan masofa bilan ajratilsa, elektr dipol o'rnatiladi.

Qarama-qarshi ishorali va teng kattalikdagi ikkita elektr zaryad bir-biridan masofa bilan ajratilsa, elektr dipol yuzaga chiqadi.

Dipole Moment

Bu yerda, d =ikkita zarracha orasidagi masofa (ing. “distance”-“masofa”)

Q =electron zaryadi $Q = e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ KI

μ =dipol momenti

Qutbli kovalent bog‘lanishli molekulalarda ma‘lum bir aniq masofada joylashgan va aniq ikki nuqtaviy: musbat va manfiy zaryadlardan tashkil topgan va bu zaryadlarning asimmetrik taqsimlanishini miqdoriy tavsiflovchi vektor kattalikka **molekulaning dipol momenti** deb ataladi.

Dipol momentning mavjudligi polar va polimer bo‘lmagan aloqalar o‘rtasidagi farqning ifodasidir hisoblanadi. Aniq dipol momentli molekulalar polar molekulalardir. Agar dipol moment nol yoki juda kichkina qiymatli bo‘lsa, bog‘lovchi va molekula polimer hisoblanmaydi. Shuningdek, u molekulaning ion xarakterini foizda hisoblashda yordam beradi. Masalan, Kaliy bromid (KBr) eng yuqori dipol momentlaridan biriga ega, chunki u ionli birikma bo‘lib, gaz fazasida molekula sifatida bor.

Molekulaning umumiy dipol momentini bog‘lanish dipol momentlarining vektor yig‘indisi sifatida taxmin qilish mumkin. Vektor yig‘indisi sifatida u bog‘larning nisbiy yo‘nalishiga bog‘liq, shuning uchun dipol momentidan molekulyar geometriya haqida ma‘lumot olinadi.

Masalan, CO_2 ning nol dipoli ikki $\text{C}=\text{O}$ bog'ning dipol momentlarini 0 ga teng bo'lishini bildiradi, bunda molekula chiziqli bo'lishi kerak. Egilgan molekula bo'lgan ozon (O_3) uchun O-O aloqalari o'xshash atomlar orasida bo'lsa ham, bog'lanish dipol momentlari nolga teng emas. Bu markaziy kislorod atomida ijobiy zaryadni ko'rsatadigan ozonning rezonans shakllari uchun Lyuis tuzilmalariga mos .

Molekulalar uchun dipollarning uch turi mavjud:

O'zaro ta'sirning uchta turi, barchasi elektrostatik xarakterga ega va ularning bari Van-der-vaals o'zaro ta'sir kuchlari deyiladi.

Doimiy dipollar - molekuladagi ikkita atomning elektron manfiyligi sezilarli darajada farq qilganda sodir bo'ladi: bir atom boshqasiga qaraganda elektronlarni ko'proq tortadi va manfiyroq bo'ladi, boshqa atom esa musbatroq bo'ladi. Doimiy dipol momentga ega bo'lgan molekula qutbli molekula deb ataladi.

Vaqtinchalik dipollar - elektronlar molekulada bir joyda boshqa joyga ko'proq to'planib, vaqtinchalik dipol hosil qilganda tasodifan yuzaga keladi. Ushbu dipollar doimiy dipollarga qaraganda kichikroqdir, ammo ularning tarqalishi tufayli hali ham kimyo va biokimyoda katta rol o'ynaydi. Odatda, vaqtinchalik dipol momentini oddiy modda orasida ko'rishimiz mumkin. Ma'lum vaqt davomida bu jarayon kuzatilsada, ammo vaqt o'tishi bilan dipollanish yo'qoladi.

Induksiyalangan dipollar - doimiy dipolga ega bo'lgan bir molekula boshqa molekulaning elektronlarini itarganda, bu molekulada dipol momentini induksiya qilganda paydo bo'lishi mumkin. Molekula induksiyalangan dipolni olib yurganda qutblanadi.

Umuman olganda, har qanday qutblanuvchi zaryad taqsimotining induksiyalangan dipolidan tashqaridagi elektr maydon tufayli yuzaga chiqadi. Bu maydon, masalan, d ga yaqin joylashgan ion yoki qutbli molekuladan kelib chiqishi yoki makroskopik (masalan, zaryadlangan kondansator plitalari orasidagi molekula) bo'lishi mumkin. Induksiya qilingan dipol momentining o'lchami tashqi maydon kuchi va d ning dipol polyarizatsiyasi ko'paytmasiga teng.

Dipol moment qiymatlarini dielektrik doimiyligini o'lchash orqali olish mumkin. Birligi sifatida uni aniqlagan golland fizigi va kimyogari Peter Debay sharafiga atab 1Debay deya qabul qilingan. Shuningdek, birligi sifatida kulonmetr ham qabul qilingan.

Suv molekulasida uchun dipol momenti mavjudligi, ya'ni elektron siljish va vektor yo'nalishga ega bo'lish tufayli bo'lishi.

Egilgan H₂O molekulasida aniq dipolga ega. Suv molekulasida uchun $\mu = 1,85D$ (> 0). Chunki H₂O molekulasida har bir qutbli H—O bog'lari yuqoridagi rasimga ko'ra joylashgan. H⁺ ioni O²⁻ ga nisbatan NEM qiymati kichikligi sabab elektron kislorod tomon siljiydi. Vodorod va kislorodning elektromanfiylik qiymatlarini taqqoslash natijasida har bir H-O kimyoviy bog'i uchun 1,2 barobar farq mavjud. Kislorod vodoroddan ko'ra ko'proq elektromanfiylikka ega, shuning uchun atomlar bilan birgalikda elektronlarni yanada kuchliroq jalb qiladi. Bundan tashqari, kislorod ikki ozod elektron jufti mavjud. Undan tashqari, uning vektor yig'indisi 0 ga teng emas, ya'ni ular orasidagi bog' egilgan.

CO₂ molekulasidagi har bir C=O — bog'i qutbli, lekin CO₂ — molekulasida qutbsiz molekula, chunki unda 2 ta C = O bog'i bo'lib, ular bir-biriga nisbatan 180° burchak ostida joylashgan; O = C = O simmetrik tuzilishli molekula bo'lgani uchun o'zaro qarama-qarshi yo'nalgan ikki vektorning yig'indisi 0 ga teng. Bog'larning har biri qutbli, ammo molekula umuman qutbsiz bo'ladi. Lyuis strukturasi va VSEPR nazariyasidan foydalanib, CO₂ molekulasida uglerod atomining qarama-qarshi tomonlarida qutbli C=O aloqalari bilan chiziqli ekanligi aniqlandi. Bog'lanish momentlari bir-birini inkor qiladi, sababi ular qarama-qarshi yo'nalishga ishora qiladi va natijada $D=0$ bo'ladi.

O'zaro ta'sirning uchta turi, barchasi elektrostatik xarakterga ega, birgalikda Van-der-vaals o'zaro ta'siri deb ataladi.

Elektr dipol - bu musbat va manfiy zaryadlar masofa bilan ajratilgan qutb. Elektr dipolning markazi ikkita magnit qutb orasidagi o'rta nuqtada joylashgan. Bir xil kattalikdagi qarama-qarshi belgilarning magnit qutblari juftligi odatda dipol hisoblanadi.

Ikki bog'langan atomning elektromanfiyligi (NEM) farqining mutlaq qiymati bog'lanishda kutilgan qutblilikning taxminiy o'lchovini va shuning uchun bog'lanish turini ta'minlaydi. Farq juda kichik yoki nolga teng bo'lsa, bog'lanish kovalent va

qutbsizdir. Katta bo'lsa, bog'lanish qutbli kovalent yoki ionli bo'ladi. H-H, H-Cl va Na-Cl aloqalaridagi atomlar o'rtasidagi elektron manfiylik farqlarining mutlaq qiymatlari mos ravishda 0 (polyar bo'lmagan), 0,9 (qutbli kovalent) va 2,1 (ionli) dir. Elektronlarning atomlar o'rtasida elektron taqsimlanish darajasi to'liq teng (sof kovalent bog'lanish)dan umuman bo'lmagan (ionli bog'lanish)gacha o'zgaradi.

Misol sifatida, HF tarkibidagi H va F atomlarining elektromanfiylik farqi 1,9 ga, NH₃ dagi N⁺³ va H⁺ atomlari esa 0,9 ga teng, ammo bu ikkala birikma qutbli kovalent hisoblangan aloqalarni hosil qiladi. Xuddi shunday NaCl dagi Na⁺ va Cl⁻ atomlarining elektromanfiylik farqi 2,1 ga, MnI₂ dagi Mn²⁺ va I⁻ atomlarining farqi 1,0 ga teng, lekin bu moddalarning ikkalasi ham ionli birikmalar hosil qiladi.

Bog'lanishning kovalent yoki ion xarakterini aniqlash bo'yicha eng samarali usul - bu atomlarning turlarini va ularning davriy jadvaldagi o'rnini hisobga olgan holda ajrata olish.

Ikki nometall orasidagi bog'lanishlar, odatda, kovalentdir. Metall va metallmas o'rtasidagi bog'lanish, odatda, iondir. Ba'zi birikmalar ham kovalent, ham ion aloqalarini o'z ichiga oladi. OH⁻, NO₃⁻ va NH₄⁺ kabi ko'p atomli ionlardagi atomlar qutbli kovalent bog'lar orqali bir-biriga bog'langan. Biroq, bu ko'p atomli ionlar qarama-qarshi zaryadli ionlar bilan qo'shilib, ion birikmalarini hosil qiladi. Masalan, kaliy nitrat KNO₃ tarkibida K⁺ kationi va ko'p atomli anion NO₃⁻ mavjud. Shuning uchun kaliy nitratda bog'lanish K⁺ va NO₃⁻ ionlari orasidagi elektrostatik tortishish natijasida ionli, NO₃⁻ da azot va kislorod atomlari orasidagi bog' kovalent hisoblanadi.

Yuqorida aytib o'tilganidek, qutbli kovalent bog'lanishlar turli xil elektromanfiyliklarga ega bo'lgan ikkita atomni bog'laydi, chunki elektronlar ko'proq elektromanfiy atomga tortiladi va bir atom qisman musbat zaryad (q+), ikkinchi atom esa qisman manfiy zaryad (q-) bilan qoladi. Bu zaryadning ajralishi bog'lanish dipol momentini keltirib chiqaradi. Bog'lanish dipol momentining kattaligi yunoncha mu (μ) harfi bilan ifodalanadi va bu erda ko'rsatilgan formula bilan ifodalanadi;

Bog'lanish momenti ham yo'nalishga, ham kattalikka ega vektor sifatida ifodalanishi mumkin. Bog'lanishning qisman musbat uchini ko'rsatish uchun kamroq elektromanfiy uchida kichik ortiqcha belgisi chiziladi. O'qning uzunligi ikki atom o'rtasidagi elektromanfiylik farqining kattaligiga proporsionaldir.

To'liq molekulaning molekulyar tuzilishiga va har bir bog'lanishning qutbliligiga qarab zaryadning ajralishi ham bo'lishi mumkin. Agar bunday zaryadni ajratish mavjud bo'lsa, molekula qutbli molekula (yoki dipol) deyiladi; aks holda molekula qutbsiz deyiladi. Dipol momenti butun molekulada aniq zaryadning ajralish darajasini o'lchaydi. Dipol momenti molekulyar strukturani hisobga olgan holda uch o'lchamli fazoda bog'lanish momentlarini qo'shish orqali aniqlanadi.

Diatom molekullari uchun faqat bitta bog' mavjud, shuning uchun bog'lanish dipol momenti molekulyar qutblilikni aniqlaydi. Br₂ va N₂ kabi gomoyadroli diatomik molekullar elektromanfiylik jihatidan farq qilmaydi, shuning uchun ularning dipol momentlari nolga teng.

Agar molekulada bir nechta bog'lar bo'lsa, geometriyani hisobga olish kerak. Agar molekuladagi bog'lanishlar ularning bog'lanish momentlari bir-birini kuzatib turadigan tarzda joylashtirilgan bo'lsa (vektor yig'indisi nolga teng), u holda molekula qutbsizdir. Bog'larning har biri qutbli, ammo molekula umuman qutbsizdir.

1-qadam.

1. Statik kulon (Coulomb) - Xandi.

Endi dipol momenti son qiymati sifatida qabul qilingan Debayni hisob kitob orqali keltirib chiqarsak: lqaro birliklar tizimidagi (SI) elektr zaryadining standart birligi. Bu 1 amperlik (A) tokning bir soniyada (s) o'tkazadigan elektr miqdori. $\Rightarrow 1 \text{ statC} \equiv \sim 3.33564 \times 10^{-10} \text{ C}$

2. dipol momenti zaryadning hosilasi va ular orasidagi ajratilgan masofani sifatida aniqlanadi.

3. $1 \text{ A} = 10^{-8} \text{ cm}$ masofa bilan ajratilgan 10^{-10} esu zaryadga ega bo'lgan dipoldan hosil bo'lgan dipol momenti sifatida qaraladi.

2-qadam.

Foydalanilgan formula.

$$\mu = Q \cdot d$$

3-qadam.

Debay dipol momenti (μ) = 10^{-10} esu * 1 angstrom

$$1 \text{ D} = 10^{-10} \text{ esu} \cdot 10^{-8} \text{ cm} \quad \mathbf{1 \text{ D} = 10^{-18} \text{ esu} \cdot \text{cm}}$$

4-qadam.

$$1 \text{ D} = 10^{-18} \text{ esu} \cdot \text{cm}$$

$$1 \text{ esu} = 3.335 \cdot 10^{-10} \text{ C}$$

1 cm = 10^{-2} m. Bundan xulosa qilgan holda, dipol momenti formulasidan foydalansak:

$$\mathbf{1 \text{ D} = 10^{-18} \text{ esu} \cdot 3.335 \cdot 10^{-10} \text{ C} \cdot 10^{-2} \text{ m} = 3.335 \cdot 10^{-30} \text{ C m.}}$$

Dipol momentidan foydalanishdan maqsad, unga qarab moddalarning kimyoviy xossalarini, ahamiyatini va reaksiya qobiliyatini aniqlash mumkin. Biz dipol momentini aniqlashda spektroskopiyadan foydalanamiz.

Proton va elektron bir-biridan 100 pm masofada joylashganda, dipol momenti 4,80D ga teng:

$$\mu = (1,60 \times 10^{-29} \text{ C} \cdot \text{m}) (1 \text{ D} \cdot 3,336 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}) = 4,80 \text{ D}$$

4.80D asosiy ma'lumot qiymati bo'lib, 100 pm bilan ajratilgan +1 va -1 zaryadning dipolligini bildiradi. Agar zaryadning ajratilishi oshirilsa, dipol momenti mos ravishda ortadi.

Agar proton va elektron 120 pm ga ajratilsa:

$$\mu = 120/100(4,80D) = 5,76D$$

Agar proton va elektron 150 pm ga ajratilsa:

$$\mu = 150/100(4,80D) = 7,20D$$

Agar proton va elektron 200 pm ga ajratilsa:

$$\mu = 200/100(4,80D) = 9,60D$$

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Housecroft, Ketrin E. va Alan G. Sharpe. Noorganik kimyo. 3-nashr. Harlow: Pearson Education, 2008. Chop etish. (44-46-betlar)
2. Tro, Nivaldo J. Kimyo: molekulyar yondashuv. Upper Saddle River: Pearson Education, 2008. Chop etish. (379-386-betlar)
3. O'zME. Birinchi jild. Toshkent 2000-yil.
4. en.wikipedia.org
5. G.Ahmedova „Atom fizikasi“
6. R.Bekjonov „Atom va yadro fizikasi“
7. Anna Marie Helmenstine, tibbiyot fanlari doktori.
8. Ixtiyarova G.A, Yulchibayev A.A - “Modda tuzilishi” Toshkent. 2015.